

Conservação de acervos fílmicos: relato de experiência sobre a coleção de microfichas da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade

DOI: 10.5281/zenodo.13743442

Thaís de Souza Costa¹, Diná Marques Pereira², Jussara Vitória de Freitas do Espírito Santo³

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, thaissc.museologia@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, Pró-Reitoria de Cultura, dina.ufmg@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, jussaravitoria@eba.ufmg.br

Palavras-chave: Acervos fílmicos, Conservação Preventiva.

A Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade (FRMFA) foi criada em 1970 com o objetivo de colaborar com órgãos públicos envolvidos na preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural na cidade de Tiradentes. No mesmo ano ela criou o Centro de Estudos para reunir e dar acesso à documentos sobre a história e o patrimônio de Minas Gerais. Para isso adquiriu microfichas de documentos sobre a ocupação do território das Minas. Os originais foram microfilmados pela Kodak a partir dos acervos do Arquivo Ultramarino de Lisboa e do Quai d'Orsay. Em 2023 a FRMFA e a Pró-Reitoria de Cultura da UFMG, em ações de monitoramento, identificaram deteriorações causadas por agentes físicos, químicos e biológicos nesta coleção. O objetivo do presente resumo é relatar a experiência de conservação preventiva aplicada a essa coleção de microfichas. A metodologia adotou referencial teórico específico para acervos fílmicos para fundamentar ações de: diagnóstico; levantamento de dados; organização e descrição; higienização; acondicionamentos temporário (durante o tratamento) e permanente. Os resultados do tratamento permitiram ampliar as informações descritivas das microfichas contribuindo para reconhecer elementos de deterioração; bloquear ação de agentes de deterioração; buscar os documentos originais, em formato digital, em seus arquivos de origem, como uma forma de preservação e de acesso digital. As metodologias e ações foram definidas a partir de discussões com equipe. Os trabalhos de acondicionamento e reunião de imagens digitais ainda estão em fase de conclusão. A realização do tratamento proporcionou um ambiente de ensino, de pesquisa e de diálogos entre docentes, discentes e técnicos em torno da conservação preventiva de acervos fílmicos.

Referências Bibliográficas

BARBOZA, Kleumany de Melo. Gestão de riscos para acervos museológicos. 2011. 158 f., enc. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, 2010.

CALIXTO, Sergio et al. Gelatin as a photosensitive material. *Molecules*, v. 23, n. 8, p. 2064, 2018.

FISCHER, Monique. A Short Guide to Film Base Photographic Materials: Identification, Care, and Duplication. Northeast Document Conservation Center, 2020.

FREITAS, Jussara Vitória de. Laboratório cinema e conservação: conservação preventiva e gerenciamento da informação. Belo Horizonte: Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

HEINZ, Grete. A Case Study in Microfilming Documents. *College & Research Libraries*, v. 26, n. 6, p. 467-476, 1965.

NATIONAL FILM PRESERVATION FOUNDATION. The Film Preservation Guide. National Film Preservation Foundation, 2024.

REILLY, James M. Guia do Image Permanence Institute (IPI) para armazenamento de filmes de acetato. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, 2001.

THOTTOLI, Abdul kareem. Photographic Emulsion Preparation And Characteristic Studies Of Panchromatic Film. 2006.DOI:10.13140/RG.2.1.3586.7602

WESTCOTT, Dave. Dealing with our aging and deteriorating microfilm collections. *Information & Document Management International*, v. 102, p. 20-21, 2020.